

MAKALAH
CORPORATE PUBLIC RELATIONS
“DIGITALISASI DALAM DUNIA
***PUBLIC RELATIONS*”**

Dosen Pengampu:

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM.
Yulida, MM.

Disusun Oleh:

Vianisya Nurfiqa

11823129

7D

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah swt. atas berkat dan rahmat- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Digitalisasi dalam Dunia *Public Relations*" ini. Penulisan makalah ini bertujuan agar p bahasan kali ini dapat menjadi topik yang menarik dan menambah wawasan bagi yang membaca. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian makalah ini, terutama kepada Dosen Pengampu.

Adapun makalah ini disusun dengan semaksimal mungkin. Penulis menyadari bahwa hasil dari makalah ini tidak sempurna dan masih terdapat kekurangan. Maka dari itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar makalah ini dapat menjadi lebih baik lagi. Demikian kalimat pengantar ini, semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Pontianak, 15 Januari 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Pembahasan.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
BAB III PENUTUP	7
A. KESIMPULAN	7
B. SARAN.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang sudah sedemikian canggihnya, seluruh aspek kehidupan membutuhkan perubahan cara kerja untuk dapat bertahan. Hal ini tak terlepas juga dengan berbagai aktivitas manual yang biasa kita lakukan. Kini banyak hal telah terdigitalisasi dan diharapkan dapat mempermudah aktivitas-aktivitas tersebut. Dalam perkembangan suatu perusahaan sendiri, terdapat *public relations* yang menjadi garda terdepan untuk menciptakan citra baik dari perusahaan terkait. Berbagai media digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Satu di antara medianya ialah media gambar. Media gambar merupakan suatu tiruan barang baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Gambar dapat disebut sebagai sebuah media visual dua dimensi yang berada di atas bidang yang tidak transparan (Jayanti & Fachrurazi, 2020).

Dan masih banyak media-media lainnya yang dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan dari adanya *public relations*. Berbagai media tersebut kini dapat ditampilkan tidak hanya dengan bentuk fisik nyata, akan tetapi dapat didigitalisasi. Selain mempermudah untuk proses pembuatan dan penyimpanan berbagai data, digitalisasi dalam dunia *public relations* ini juga sangat berguna untuk menyebarkan informasi seluas mungkin. Untuk itu, penulis mengangkat tulisan berjudul "Digitalisasi dalam Dunia *Public Relations*" agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut dengan harapan dapat berguna bagi para pembaca dan seluruh pihak terkait.

B. Rumusan Masalah

1. Apa definisi dari digitalisasi?
2. Bagaimana digitalisasi dalam dunia *public relations*?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui definisi dari digitalisasi.
2. Bagaimana digitalisasi dalam dunia *public relations*.

BAB II PEMBAHASAN

A. Digitalisasi

Definisi Digitalisasi

Brennan dan Kries menyebutkan bahwasanya digitalisasi adalah penyediaan media komunikasi secara digital dan juga merupakan dampak media digital pada kehidupan sosial kontemporer. Tujuan dari digitalisasi ialah untuk mengurangi pengeluaran biaya dengan melakukan proses internal secara optimal dan efektif. Digitalisasi juga bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memudahkan segala aktivitas sehari-hari. Digitalisasi hadir sebagai sebuah inovasi dari para pelaku atau pemilik usaha dengan memicu eksistensi dari berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses angkutan umum secara *online*.

Contoh digitalisasi dalam penggunaan teknologi di kegiatan bisnis jual-beli yaitu adanya kemudahan dalam proses transaksi antara kedua pihak (penjual dan pembeli) yang bisa dilakukan dengan waktu yang lebih singkat. Berbagai macam aplikasi untuk keperluan proses bisnis seperti *marketplace*, *e-commerce*, dan *online shop* hadir dari adanya digitalisasi. Hal ini tentu menguntungkan masyarakat sehingga tidak perlu menghabiskan waktu yang banyak untuk melakukan transaksi tersebut. Bahkan jarak pun tak menjadi persoalan dengan adanya digitalisasi ini.

Manfaat Digitalisasi

Adapun manfaat digitalisasi dalam berbagai sektor:

1. Sektor Perdagangan

- Meminimalisir biaya operasional;
- Dapat menjangkau konsumen secara lebih luas;
- Mempermudah proses pemasaran.

2. Sektor Pendidikan

- Mempermudah aktivitas belajar-mengajar dari jarak jauh;
- Membuka akses pelajar dengan lebih luas dalam memperoleh informasi terkait pelajaran;
- Bertendensi dalam meningkatkan kreativitas pelajar untuk berinovasi pada teknologi.

3. Sektor Pemerintahan

- Mampu memberi peningkatan pada efisiensi biaya;
- Mampu mengefisieni waktu;

- Mempermudah sistem pelayanan publik,

4. Sektor Kesehatan

- Mempermudah diagnosis penyakit oleh tenaga kesehatan;
- Mempermudah pasien untuk melakukan perjanjian pertemuan;
- Mampu mengefisiensi proses konsultasi;
- Mampu mengefisiensi proses monitoring.

B. Public Relations

Menurut Grunig dan Hunt, kegiatan *public relations* ialah kegiatan komunikasi. Jelasnya, *public relations* adalah aktivitas yang komunikatif dan dilakukan oleh sebuah organisasi/instansi kepada publik secara luas. Aktivitas *public relations* berbentuk komunikasi dengan dua arah. Organisasi/instansi menyebarkan informasi kepada publik, tetapi juga melakukan pencarian terhadap informasi, serta mendengarkan dan menindaklanjuti keinginan dan selera dari publik. Konsepsi lain terhadap *public relations* yakni lebih dari sekedar aktivitas yang komunikatif. *Public Relations* dikenal sebagai suatu fungsi manajemen yang terkait dengan usaha membangun hubungan mutualisme antara suatu organisasi dengan publik. *Public relations* oleh Cutlip dkk juga diartikan sebagai fungsi manajemen untuk membangun dan menjaga hubungan mutualisme antara organisasi dan publiknya sehingga dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari organisasi tersebut.

Adapun Wilcox, Ault & Age memberikan kemudahan untuk memahami definisi yang ada:

1. *Deliberate*: Aktivitas *public relations* yaitu aktivitas yang dilakukan dengan sengaja. Dilakukannya aktivitas *public relations* ini untuk mempengaruhi, meningkatkan pemahaman, menyediakan informasi, serta memperoleh umpan balik;
2. *Planned*: Aktivitas *public relations* ialah aktivitas yang terstruktur atau bisa juga disebut terencana. Sistematis menjadi ciri dari kegiatan *public relations*. Inj dilakukan melalui analisis yang cermat dengan bantuan riset atau observasi;
3. *Performance*: Adanya *public relation* harus didasari dengan kebijakan yang sesungguhnya atau juga bisa disebut jujur. Tidak akan ada efektivitas kegiatan *public relations* tanpa didasari pada responsivitas organisasi terhadap kepentingan publik;
4. *Public interest*: suatu kegiatan *public relation* adalah untuk memenuhi kepentingan public pada dasarnya. Maka tidak semata-mata hanya untuk membantu organisasi dalam meningkatkan keuntungan secara besar besaran. Kegiatan *public relation* secara ideal harus bisa menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan dengan keuntungan pasar;
5. *Two way Communication*: *public relation* kerap kali diartikan hanya sebagai

kegiatan komunikasi dalam bentuk penyebaran informasi. Padahal maknanya lebih dari sekadar menyebarkan informasi, akan tetapi juga mencari informasi dikira perlu untuk meningkatkan citra perusahaan;

6. *Management function; public relation* paling efektif saat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen organisasi. (Satlita, 2006)

Paradigma Social Media Relations

Mayfield (2008) dalam sebuah buku elektronik yang ditulisnya yang berjudul “*What is Social Media?*” mendefinisikan media sosial sebagai suatu pemahaman terbaik dalam satu kelompok jenis baru dari media online, yang mencakup karakter-karakter berikut ini:

- 1) Partisipasi: media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batasan antara media dan khalayak;
- 2) Keterbukaan: layanan media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Mendorong untuk memilih, berkomentar dan berbagi informasi. Jarang ada hambatan untuk mengakses dan menggunakan konten, sebab konten yang dilindungi password tidak disukai;
- 3) Percakapan: saat media tradisional tentang siaran (konten dipancarkan atau didistribusikan ke khalayak), media sosial dikenal lebih baik dalam komunikasi dua arah;
- 4) Komunitas: media sosial memungkinkan komunitas terbentuk dengan cepat dan berkomunikasi secara efektif; dan
- 5) Konektivitas: kebanyakan media sosial berkembang pada keterhubungan, membuat tautan-tautan ke situs-situs lain, sumber-sumber lain dan orang-orang lain.

Horton (2009) juga menyatakan bahwa ketika kita mengkaji definisi media sosial, muncul beberapa kriteria:

- (1) Berbasis internet;
- (2) Pengguna menghasilkan dan menerbitkan informasi;
- (3) Komunitas berbagi: posting, komentar, berbagi data dan komunitas hobi;
- (4) Multimedia: blog, podcast, video, foto, forum, internet messaging, texting dan sebagainya;
- (5) Langsung: hanya butuh sedikit waktu untuk melakukan publikasi di media sosial;
- (6) Menghilangkan sekat geografis: tidak ada jarak di media sosial;
- (7) Memasukkan teknologi internet lama dan baru: media sosial menggabungkan semua teknologi yang dikembangkan selama periode panjang perkembangan internet seperti email, instant messaging, file sharing, transmisi video dan sebagainya.

Untuk manfaat yang diperoleh dari media sosial Seipe (2010) menyatakan, pelanggan merupakan alat PR yang hebat dalam bisnis. Pelanggan yang senang dapat menjadi komunikator bagi perusahaan, produk, serta merek. Media sosial menjadi alat yang efektif dan cukup efisien dalam mempermudah dan meningkatkan komunikasi dengan konsumen/pelanggan. Hal ini dikarenakan media sosial juga digunakan untuk mendapat umpan balik dan juga dukungan dari konsumen. Masih menurut Seiple (2010), monitoring juga menjadi hal yang krusial dan harus diperhatikan oleh *public relations*. Ini disebabkan kehadiran media sosial dapat memberikan alat untuk melakukan monitoring orang-orang yang membicarakan *brand* perusahaan yang sedang ditekuni, sehingga dapat berpartisipasi di dalamnya. Monitoring media sosial dapat amat membantu pengelolaan komunikasi di kala krisis. Monitoring pun tak hanya sebatas usaha pengawasan, akan tetapi juga dapat menjadi kunci pemahaman dalam menciptakan kampanye yang sukses. (Badri, 2012)

C. Digital Public Relations

Dalam bahasa Yunani, digital dikenal sebagai *digitus* yang berarti jari jemari. Digital adalah gambaran dari sebuah bilangan biner. Contoh Media digital yang dapat diciptakan dan digunakan pada perangkat elektronik digital antara lain:

1. Digital video;
2. Digital audio mp3 dan mp4;
3. Situs web;
4. Media sosial; dan
5. E-book.

Merupakan bagian dari media baru menjadikan digital berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Wireless menjadi salah satu inovasi menggunakan mesin atau jaringan fisik yang statis. Pada abad ke-21 ini konten aplikasi digital merupakan media yang banyak digunakan karena dianggap lebih mudah dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia. Melihat fenomena yang terjadi pada saat ini komunikasi dalam dunia Public Relations tidak dapat dipisahkan dengan media digital. Media baru yakni digital menawarkan peran dan fungsi baru dalam dunia kehumasan. Disamping itu juga seorang PR dituntut untuk mempunyai kemampuan dan pemahaman yang mumpuni dalam literasi digital media.

Digital *public relations* atau yang dikenal juga dengan *Cyber Public Relations* merupakan sebuah metode kerja PR Digital dimana praktisi PR melaksanakan kegiatan kehumasannya dengan menggunakan fasilitas jaringan internet. Munculnya *Digital Public Relations* menciptakan bentuk komunikasi baru bagi seluruh publiknya baik internal maupun eksternal. Kreativitas dan pemahaman praktisi *public relations* dalam memanfaatkan digitalisasi ini tentunya akan membawa keuntungan bagi perusahaan. (Hanifa, 2020)

Berdasarkan hal tersebut Cyber Public Relations salah satu bagian penting untuk menampilkan sebuah citra positif dan image dari perusahaan maupun organisasi. Karena menjaga citra positif sebuah perusahaan dan organisasi adalah tugas utama seorang Public Relations. Citra positif dalam sebuah pemerintahan adalah salah satu bagian penting untuk meningkatkan rasa percaya rakyat kepada pemerintahan tersebut. Bagaimana cara kerja setiap Public Relations untuk menjaga setiap citra positif di masyarakat akan berbeda. Menurut Ardianto (2014) dalam sebuah lembaga pemerintahan Public Relations harus melakukan tugas untuk memberikan pelayanan kepada publik dan juga melakukan kebijakan publik yang sudah diatur oleh setiap pemerintahan tersebut.

Berikut beberapa tugas Public Relations di lembaga pemerintahan adalah menginformasikan berbagai berita baru terkait pemerintahan dan daerah kepada masyarakat secara optimal agar pada akhirnya citra positif akan muncul di sebuah lembaga pemerintahan tersebut. Dengan kemajuan Cyber Public Relations kegiatan Public Relations dalam sebuah lembaga pemerintahan dapat dioptimalisasikan untuk memperbaiki citra yang kurang baik menjadi sebuah citra positif yang akan muncul karena optimalisasi dari Cyber Public Relations pada lembaga pemerintahan tersebut. Di lain sisi Cyber Public Relations pada lembaga pemerintahan akan dianalisis bagaimana penyampaian informasi kepada masyarakat dan citra yang dibangun dari lembaga pemerintahan tersebut.

Definisi Cyber Public Relation Menurut Onggo (2004), Cyber Relation Public Relation adalah salah satu inovasi dari Public Relation menggunakan teknologi komunikasi internet dalam memberikan informasi kepada khalayak. Dengan menggunakan internet praktisi Public Relation dapat menyampaikan informasi dengan lebih efisien dan optimal kepada khalayak. Menurut Cyber Public Relation dapat diartikan dengan Public Relation and the net yang berarti bahwa bagian Public Relation harus mulai menjadi seorang spesialisasi yang bersikap interaktif dan menjadi garis terdepan dalam berkomunikasi menggunakan media sosial dan juga internet. Karena hal tersebut Onggo (2004) menyatakan bahwa praktisi Cyber Public Relation hasilnya lebih terlihat nyata daripada public relation yang menggunakan media konvensional sebelumnya.

Onggo mengatakan bahwa *Cyber Public Relation* dapat memberikan hasil yang biasa disebut 3R untuk organisasi ataupun perusahaan:

1. Relasi;
2. Reputasi;
3. Relevansi. (Yananingyas & Irwansyah, 2020)

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwasanya, digitalisasi atau suatu proses perubahan yang melibatkan teknologi ini sangat berpengaruh pada aktivitas *public relations*. Berbagai manfaat dirasakan dengan jelas dari adanya digitalisasi. Oleh karena itu, berbagai usaha harus dilakukan agar dapat meningkatkan citra dari suatu organisasi atau instansi dengan kehadiran digitalisasi ini. Pemanfaatan digitalisasi dengan baik akan berdampak begitu baik pula kepada berbagai pihak. Selain itu, dampak negatif yang bisa dirasakan juga bisa diminimalisir dengan meningkatkan kesadaran/kontrol diri agar dapat terhindar dari efek-efek tidak baik tersebut. Pada akhirnya, perubahan memang harus dilakukan untuk dapat bertahan di derasnya perkembangan teknologi dewasa ini.

B. SARAN

Terdapat saran untuk para pembaca, yakni diharapkan agar membaca lebih banyak literatur yang terkait dengan materi ini supaya lebih paham dan mengerti akan materi yang disampaikan. Diharapkan informasi tersebut juga dapat menambah wawasan masyarakat, serta berguna dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, M. (2012). Social Media Relations: Strategi Public Relations di Era Web 2. 0. *Jurnal Risalah*, 21. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3575>
- Dewi, I. K. (2021). Cyber Public Relation dalam Akun Instagram@ Official. Antam PT. Aneka Tambang untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 88-95. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Medialog/article/view/876>
- ExportHub. (2020). Digitalisasi Adalah Proses Penting di Zama ini! Mengapa?. *ExportHub.id*. <https://www.exporthub.id/digitalisasi-adalah-proses-yang-penting-di-zaman-ini-mengapa/>
- Hanifa, N. (2020). *Pengelolaan digital Public Relations melalui media internal kontak PT Kereta Api Indonesia; Studi deskriptif kualitatif pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/33486>
- Jayanti, F., & Fachrurazi, F. (2020). Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Melalui Metode Discovery dengan Menggunakan Media Gambar pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Pontianak. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 6(2), 329-339. <https://doi.org/10.33394/jk.v6i2.2491>
- Satlita, L. (2006). Membangun Citra Positip Organisasi Melalui Public Relations. *Jurnal: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi/article/view/3831>
- Yananingtyas, H. Z., & Irwansyah, I. (2020). Cyber Public Relations Melalui Microblogging Dalam Menjaga Citra PemProv DKI Jakarta. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 199-212. <https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi/article/view/7456>